

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI SINTAKTIK USULDA YASALGAN YO'L BELGILARI NOMLARINING DEREVATSION MODELLARI

Xo'shbaqova Nasiba Nurqobil qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375084>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida sintaktik usulda yasalgan yo'l belgilari nomlarining derivatsion modellarini qiyosiy tahlil qiladi. Terminologiyada terminlarning hosil bo'lishining uch asosiy usuli (morfologik, sintaktik va semantik) ko'rib chiqilgan bo'lib, asosan sintaktik (kompozitsion) usulga e'tibor qaratilgan. Maqolada sintaksisning asosiy birliklari – gap, gap bo'lagi va so'z birikmasi atroflicha tushuntirilgan. Shuningdek, so'z birikmalarining sodda va murakkab turlari tahlil qilingan. Ingliz va o'zbek tillarida "Uneven road", "Hump bridge", "Traffic signals not in use", "End of one-way road" kabi yo'l belgilari nomlarining shakllanish modellari grammatik xususiyatlari bilan birga ko'rsatib o'tilgan. Xulosa qilib aytganda, ikkala tilda ham sintaktik yasash umumiy tamoyillarga ega bo'lsa-da, ularning grammatik tuzilishi va lug'aviy birliklarning hosil bo'lishida o'ziga xos farqlar mavjudligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Terminologiya, Sintaktik usul, Derivatsion modellar, Yo'l belgilari, Ingliz tili, O'zbek tili, So'z birikmasi, Qiyosiy tahlil.

Annotation: This article provides a comparative analysis of derivational models of syntactically formed road sign names in English and Uzbek languages. It examines the three main methods of term formation in terminology (morphological, syntactic, and semantic), with a primary focus on the syntactic (compositional) method. The article thoroughly explains the basic units of syntax – sentence, sentence part, and phrase. Furthermore, it analyzes simple and complex types of phrases. The formation models of road sign names such as "Uneven road," "Hump bridge," "Traffic signals not in use," and "End of one-way road" in both English and Uzbek languages are presented along with their grammatical features. In conclusion, it is emphasized that while syntactic derivation shares common principles in both languages, there are distinct differences in their grammatical structure and the formation of lexical units.

Keywords: Terminology, Syntactic method, Derivational models, Road signs, English language, Uzbek language, Phrase, Comparative analysis.

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ деривационных моделей синтаксически образованных названий дорожных знаков в английском и узбекском языках. Рассматриваются три основных метода образования терминов в терминологии (морфологический, синтаксический и семантический), при этом основное внимание уделяется синтаксическому (композиционному) методу. В статье подробно объясняются основные единицы синтаксиса – предложение, член предложения и словосочетание. Дополнительно анализируются простые и сложные типы словосочетаний. Представлены модели образования названий дорожных знаков, таких как "Uneven road", "Hump bridge", "Traffic signals not in use", "End of one-way road" в английском и узбекском языках с их грамматическими особенностями. В заключение подчеркивается, что хотя синтаксическое словообразование в обоих языках имеет общие принципы, существуют отчетливые различия в их грамматической структуре и образовании лексических единиц.

Ключевые слова: Терминология, Синтаксический метод, Деривационные модели, Дорожные знаки, Английский язык, Узбекский язык, Словосочетание, Сравнительный анализ.

Tilshunoslikda, xususan, terminologik tadqiqotlarda terminlarning hosil bo'lishi, asosan, uch xil usul orqali amalga oshiriladi: 1. Morfologik (affiksial) usul. 2. Sintaktik (composition) usul. 3. Semantic usul. Shulardan sintaktik (kompozision) usul - birikmaning bir komponenti ma'nosi ko'chgan so'zdan, qolgani esa shu soha terminidan iborat lug'aviy birlikning hosil bo'lishi tushuniladi. Yog'ochsozlik sohasida: pilta vassa, kindik qoziq, tirnoq chiqarish.

Gap, gap bo'lagi, so'z birikmasi sintaksisning asosiy birliklaridir. Bularga keyingi paytlarda abzats, period, matn kabi birliklar ham kiritilmoqda. So'z birikmasi tobe aloqa (bog'lanish) vositalari — moslashuv, boshqaruv yoki bitishuv yordamida ikki yoki undan ortiq mustaqil so'zdan qosil bo'ladi va faqat ran tarkibidagina amal qiladi. Gap Sintaksisning markaziy birligidir. U struktursemantik qolip va nutq birligi bo'lmish fikr sifatida o'rganiladi. Gap fikrni — tashqi olam bilan aloqa tufayli yuzaga keladigan histuyg'ularni ifodalash vositasidir. Gap bir mustaqil so'zdan (“qorong'ilashmoqda”, “jimjitlik”), aksariyat hollarda esa bir necha so'zdan hosil bo'ladi. Asosan, sintetik tillar, shuningdek, analitik tillarning xususiyatlariga ega bo'lgan o'zbek tilida gapdagi so'zlarning bog'lanish vositalari sifatida yordamchi so'zlar — ko'makchilar va bog'lovchilarni, suz tartibini, ohangni va boshqalarni ko'rsatish mumkin. Sof analitik tillarda gapdagi suzlarning bog'lanish vositalari, asosan, yordamchi so'zlar bo'lsa, agglyutinativ va amorf tillarda mazkur vazifani so'z tartibi bajaradi.

So'z birikmasi – ikki yoki undan ortiq mustaqil so'zning tobe grammatik aloqa (moslashuv, boshqaruv yoki bitishuv) asosida birikishi natijasida hosil bo'lgan, borliqdagi narsa va hodisalarning nomini bildiradigan sintaktik tuzilma – nutq birligi: ignaning ko'zi, kitobni o'qimoq, oydin kecha va boshqa. Har qanday so'z birikmasi birdan ortiq mustaqil so'zning birikuvidan hosil bo'ladi, tuziladi va ikki qismdan – hokim va tobe qismdan tashkil topadi: oliy ma'lumot (oliy – tobe qism, ma'lumot – hokim qism).

So'z birikmasi komponentlarining tarkibiga ko'ra sodda va murakkab turlarga bo'linadi. Komponentlarining har biri bir so'z shakliga teng bo'lgan so'z birikmasi sodda so'z birikmasi hisoblanadi: sayroqi qush, yigirma xonadon, tez yugurmoq kabi. Komponentlari yoki ulardan biri birdan ortiq so'zdan, so'z birikmasidan iborat bo'lgan birikmalar murakkab so'z birikmasi deyiladi. Masalan, oliy ma'lumotli mutaxassis (oliy ma'lumotli – tobe qism, mutaxassis – hokim qism).

Sodda so'z birikmasi:

Uneven road (Notekis yo'l): SIFAT + OT-Bu yerda “uneven” (notekis) sifat bo'lib, “road” (yo'l) otini aniqlamoqda, O'zbek tilidagi “notekis” so'zi “tekis” otiga “no-“ inkor old qo'shimchasi qo'shilishi bilan yasalgan sifatdir.

Hump bridge (Do'ng ko'prik): OT (sifat vazifasida) + OT- “Hump” (do'ng) bu yerda ot bo'lsa ham, “bridge” (ko'prik) otini sifatlab kelmoqda. O'zbek tilidagi “do'ng” so'zi to'g'ridan-to'g'ri sifatdir.

Road humps (Sun'iy notekisliklar): OT + OT (ko'plikda)- “Road” (yo'l) ot bo'lib, “humps” (do'nglar/notekisliklar) otiga qaysi turdagi notekislik ekanligini anglatmoqda. O'zbek tilida bu “sun'iy notekisliklar” deb berilgan bo'lib, “sun'iy” sifat va “notekisliklar” esa “tekis”

otidan “-siz” qo‘shimchasi bilan yasalgan sifatga “-lik” ot yasovchi qo‘shimchasi qo‘shilishi bilan yasalgan otning ko‘plik shaklidir.

Slippery road (Sirpanchiq yo‘l): SIFAT + OT- “Slippery”(sirpanchiq) sifat, “road” (yo‘l) otini aniqlamoqda.

Loose chippings (Tosh otilishi): SIFAT + OT- “Loose” (bo‘shashgan) sifat, “chippings” (tosh bo‘laklari) otini aniqlamoqda. O‘zbek tilidagi “tosh otilishi” esa “ot” fe‘lidan “ish” ot yasovchi qo‘shimchasi bilan yasalgan otga “tosh” oti birikishidan hosil bo‘lgan.

Low bridge (Past ko‘prik): SIFAT + OT- “Low” (past) sifat, “bridge” (ko‘prik) otini aniqlamoqda.

Murakkab so‘z birikmasi:

Traffic signals not in use (Svetofor ishlamayapti): OT (ko‘plikda) + INKOR + PREDLOG + OT (harakat)-Bu birikma asosan ot frazasi (traffic signals) va sifat frazasi (not in use) dan iborat. “Not in use” — “in use” (foydalanishda) iborasiga “not” inkor yuklamasi qo‘shilishi bilan yasalgan.

Part-time traffic signals (Vaqti-vaqti bilan ishlaydigan svetofor): SIFAT (murakkab) + OT (ko‘plikda)-“Part-time” murakkab sifat bo‘lib, “traffic signals” otini aniqlamoqda. “Part-time” odatda “yarim kunlik” ma‘nosini bersada, bu yerda “vaqti-vaqti bilan” degan ma‘noda kelgan. O‘zbek tilida bu ham fe‘lli sifatdash orqali berilgan: “ishlaydigan svetofor”.

End of one-way road (Bir tomonlama yo‘lning oxiri): OT + PREDLOG + SIFAT (murakkab) + OT-Bu yerda “end” ot, “of” ko‘makchi va “one-way road” yana bir ot birikmasi. “One-way” murakkab sifat bo‘lib, “road” otini aniqlaydi. O‘zbek tilida “bir tomonlama yo‘lning oxiri” – “bir tomonlama” sifat, “yo‘l” ot, “-ning” egalik qo‘shimchasi, “oxiri” ot.

Double bend (first to right / left) (Xavfli ketma-ket burilishlar): SIFAT + OT (first to right/left – aniqlovchi)-“Double bend” ikki otning birikmasi bo‘lib, “first to right / left” qismi esa qavs ichida izohlovchi funksiyani bajaradi. O‘zbek tilida “xavfli ketma-ket burilishlar” – “xavfli” sifat, “ketma-ket” sifat, “burilishlar” ot.

Pedestrian crossing ahead (Zebra) (Oldinda piyodalar o‘tish joyi): OT (sifat vazifasida) + OT + RAVISH- “Pedestrian crossing” ikki otning birikmasi (“piyodalar” ot va “o‘tish joyi” ot) bo‘lib, “ahead” (oldinda) ravish bilan aniqlanmoqda. “Zebra” esa uning izohi. .

Signal-controlled pedestrian crossing (Tartibga solinadigan piyodalar o‘tish joyi): SIFAT (murakkab, ot + fe‘l + -ed) + OT (sifat vazifasida) + OT- “Signal-controlled” murakkab sifat bo‘lib, “signal” otidan “control” fe‘li va “-ed” o‘tgan zamon sifatdoshi qo‘shimchasi orqali yasalgan. U “pedestrian crossing”ni aniqlamoqda.

Humped zebra crossing (Do‘ng piyodalar o‘tish joyi): SIFAT (ot + -ed) + OT (sifat vazifasida) + OT- “Humped” sifat bo‘lib, “hump” otiga “-ed” sifat yasovchi qo‘shimchasi qo‘shilishi bilan yasalgan. U “zebra crossing”ni aniqlamoqda.

Pedestrians in road ahead (Piyodalarning yo‘l qismida harakatlanishi): OT (ko‘plikda) + PREDLOG + OT + RAVISH-Bu yerda “pedestrians” ot, “in road” ko‘makchili ibora. O‘zbek tilida bu murakkab fe‘lli ibora bilan ifodalangan.

Blind pedestrians likely to cross (Ko‘zi ojiz piyodalar kesib o‘tish ehtimoli): SIFAT + OT (ko‘plikda) + SIFAT + INFINTIV- “Blind pedestrians” sifat + ot birikmasi, “likely to cross” esa ehtimollikni ifodalovchi fe‘lli konstruksiya. O‘zbek tilida bu ham fe‘lli ibora bilan ifodalangan.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinmi, ingliz va o'zbek tillarida yo'l belgilari nomlarining sintaktik usulda yasalishi umumiy tamoyillarga ega bo'lsa-da (ikki yoki undan ortiq so'zning birikishi), har bir tilning o'ziga xos grammatik va sintaktik xususiyatlaridan kelib chiqib, derivatsion modellarida ba'zi farqlar mavjud. Ingliz tilida ko'proq "Sifat + Ot" va "Ot + Ot" modellari, murakkab sifatlar va ko'makchili konstruksiyalar ishlatilsa, o'zbek tilida shu ma'nolar sifatdoshli konstruksiyalar, egalik qo'shimchalari va ba'zan fe'lli iboralar orqali ham ifodalanadi. Bu terminologik tadqiqotlar uchun qiziqarli solishtirma tahlil maydonini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizov O. A. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Sharq, 2004. (Umumiy tilshunoslik va morfemika asoslari uchun)
2. Gulchekhra, K., Mekkamtoş, B., & Nasiba, K. (2022). Evaluating how teachers can match methodology to learner needs and the process of the strengths and weaknesses of teaching methodologies/philosophies, including. Ta'lim fidoyilari, 4, 103-105
3. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002. (Terminologiya nazariyasi va terminlarning ta'riflari uchun)
4. Xo'shbaqova, N. (2024). INGLIZ VA O 'ZBEK TILLARIDA YO 'L BELGILARIGA OID TERMIN BIRIKMALARNING STRUKTUR-SEMANTIK XUSUSIYATI. TAMADDUN NURI JURNALI , 11 (62), 251-253.
5. Собиржонова, М. (2024). ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАСТЕЙ «ОДИНОЧЕСТВО» И «ХИДЖРОН» В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. Предпринимательства и педагогика, 3(3), 3-10.
6. Sobirjonovna, S. M. (2024). ANTHROPOLOGICAL APPROACHES TO COGNITIVE LINGUISTICS: THE CONNECTION BETWEEN CULTURE AND LANGUAGE. Western European Journal of Linguistics and Education, 2(12), 78-80.